

1990-ЖЫЛЛАРДАҒЫ ҚАРАҚАЛПАҚ ПОВЕСТЛЕРИНДЕ ТАРИЙХЫЙ ТЕМАНЫҢ КӨРКЕМ СӘЎЛЕЛЕНИҰИ

Бекбергенова Зияда Утеповна

*Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты, Нөкис*

Ғәрезсизлик жыллары дәретилген қарақалпақ повестлерин көзден өткерип қарағанымызда, социаллық турмыс мәселелерин сүүретлеуши заманагөй темадағы повестлер менен бирге хұжжетли хәм тарийхый темаларға арнап бир неше повестлердиң пайда болғанлығын гүзетемиз. Әлбетте, бул кубылыс жазыушыларымыздың күнделикли турмыс машқалаларына арналған повестлердиң қатарында жақын хәм алыс өтмиш ұақыяларын сүүретлеуге де кеуил бөлгенлигинен дәрек береди.

Мысалы, С.Баҳадырованың «Тумарис хәм Кир» повестинде алыс өтмиш тарийхымызда ерлик ислери менен даңқ таратқан мәрт патша хаял Тумаристинд исмине байланыслы дәретилген тарийхый хәм әпсаналық дереклер көркем айланысқа түсирилген болса, Ә.Пахратдиновтың «Айдос бий хәққында әпсана» повестиниң атамасынан көринип турғанындай, жазыушы халық аўзындағы аңыз-әпсаналарға жан ендирип, Айдос бийдиң драмалық хәм трагедиялық өмирин сәўлелендиреди. Ал, Е.Үсеновтың «Ханмақсым» повестинде де жақын өтмиш тарийхымыздың аласапырынлы жылларында өмир сүрген ийшан уламалардың тәғдириниң бүгинги әўладларға купыя тәрәплери қызықлы сүүретленеди.

Өзбекстан қаҳарманы, талантлы шайыр И.Юсуповтың өткен әсирдиң 1970-жыллары «Тумарис» поэмасын дәреткенлиги көпшиликке жақыннан мәлим. Ал, жазыушы С.Баҳадырова «Тумарис хәм Кир» [Баҳадырова С., 1999] повестинде Тумариске тийисли тарийхый ұақыяларды прозалық шығармалардың талапларынан келип шығып көркем сәўлелендириуге хәрекет етеди. Жазыушы бул повестиниң кең эпикалық сюжетине қол урмастан бурын тарийхый хәм әпсаналық дереклерди терең үйренгенлиги хәм өз илхам елегинен қайта өткерип узақ өтмиш ұақыяларына жан ендирип бүгинги китап оқыушысына дәретиушилик пенен көркемлеп жеткерип береди. Повесттинд темасынан көринип турғанындай, жазыушы барлық ұақыяны бастан-аяқ, баслы қаҳарманлар Тумарис хәм Кир әтирапына жәмлеп бериуге умтылған. Яғнай, повестте орайлық фигура есапланған массагетлер патшасы Тумаристинд мәртлик ислери менен баҳадырлығы аналық меҳир-муҳаббаты менен қарысып сүүретленсе, ал, оның қарсыласы Кирдиң басқыншылық хәрекетлери менен хийлекерлиги параллель рәуиште ашылады. Повесть ұақыялары бир неше бөлимлерге бөлинип көбирек автор тилинен эпикалық усылда баянланған.

Автор хәр бир бөлимге өтпестен алдын ертедеги Авесто естелигинен хәм халық аңыз-эпсаналарынан алынған ибратлы хәм даналық сөзлерден эпиграф сыпатында пайдаланып барған. Бул усыл әлбетте, повесть ўақыяларының аўызеки хәм жазба материалларға оғада бай екенлигин аңлатады. Повесттеги аўызеки хәм тарийхий жазба дәреклерден алынған айырым сюжетлер менен деталлардың тарийхий дәўир қахарманларының характерин ашыўда жәрдемши хызмет еткенлигин көремиз, және де, жазыўшы повесттиң айырым орынларында Тумарис хәм Кир ҳаққындағы ўақыяларға лирикалық шегинис жасап Сирия тәңири Деркеттиң қызы Симма тәрбиялаған әжайып қыз Семирамида туўралы хәм Мидия әскербасы Стриангей хәм саклардың ҳаял патшасы Зарина ҳаққындағы эпсаналарды гүрриң етеди. Бул арқалы автор ерте заманлардан баслап-ақ ҳаяллар басқарған патшалықтың хәм батыр қызлар ҳәрекетлериниң ҳүким сүргенлигин дәлиллемекши болады. Бул ҳаққында да, жазыўшы: «Мен Тумарис ҳаққында повесть жазаман деп ойламаған едим. Бәри ойламаған жерден болды. Москвада Ленин китапханасында докторлық диссертациямды жазып атырған едим. Көп китапларды көрип отырсам «Қырық қыз» дәстаны ҳаққында, әйемги амазонкалар, әйемги массагетлер, әйемги ҳаяллар патшалығы, ахаменидлер патшасы Кирдиң геллесин алған Тумарис, оларды жазған Геродот ҳаққында илимпазлардың жазғанлары алдымнан шыға берди, шыға берди. Буннан алдын да усы мағлыўматларды талай рет оқығанман. Булардың барлығы мениң ата-бабаларыма қатнасы болғанлықтан, оған қайрылмай кете алмас едим. Бир күни қандайда күш мени жазып отырған докторлық диссертациямды ысырып таслатқызды. Геродоттың тоғыз томлық «Тарийх» китабын фондтан алдырттым. Сондағы ойым Геродот шынында да Тумаристи, массагетлерди жазған ба, әйемги греклер бизлер тәрәпке келген бе, қалай жазған, соларды өз көзим менен көргим келди» [Баҳадырова С., 2018. 76-77]. Мине, усылайынша, жазыўшы Геродоттың мийнетин оқып, жақыннан танысып шығып, Тумарис ҳаққында айтылған жерлерин, оннан соң, Ктесий, Страбонның мийнетлери менен де танысып, ата-бабаларымызға тийисли орынларын көширип, конспектлеп алады. Жазыўшының бул материалларды оқып, танысқан ўақытлары әйне 1985-87-жыллары докторлық диссертациясын ислеп атырған пайытларына туўра келеди. Докторлық диссертациясын 1987-жылы жақлағаннан соңда «Тумарис» ҳаққында жазыў ойы жазыўшыны ҳасла тәрк етпейди. Тумарис ҳаққында жазыў аңсат емеслигин, оған көп ўақытларға шекем жүрек ете алмай, изленип, толғанғанлығын, әсиресе оның баласының азасында отырған ўақытын жазыўға қолы бармай қыйланғанлығын, ең аўыры ананың қайғысын жазыў екенлигин мойынлайды. Лекин, автор өзіндеги ишки қарама-қарсылықларды жеңип шығып: «Тумаристи жазбаў мүмкин бе? Ҳеш мүмкин емес. Оның образын дәретиў ушын дүнья бойынша қанша шайырлар,

жазыўшылар, художниклер өзиниң күшин сынап көрген, толғанған. Мине, Тумаристиң портретин сызған Европаның бир топар художниклери: Питер Пауль Рубенс (1577-1640), Андреа дел Кастагно, Александр Зик (1845-1907), Маттуа Прети (1613-1699), В.Юрьев т.б» [Баҳадырова С., 2018. 77], – деген мағлыўматларды келтирип өтип, бул шығарманы жазыўға қол урады. Тумаристи биз «Қырық қыз» дәстанындағыбатыр қыз Гүлайым образының прототипидеп есаплаймыз. Жазыўшы «Хаял-қызлардың атын әскерий уран етип жаўға атланған ата-бабамның руўхы (Акшолпан менен Арыўхан) мениң усы повестти жазыўыма бәлким жол силтеген шығар деп ойлайман» [Баҳадырова С., 2018. 77] деп жазады. Усы ойлар алымның 1997-жылы «Қырық қыз» дәстанына арнап халықаралық илимий-теориялық конференция өткизиўине де себепши болады. Жазыўшының бул повести дәслеп 1999-жылы «Әмиўдәрья» журналының 3-санында «Тумарис хәм Кир» деген ат пенен басылып шыққан болса, арадан он жети жыл өткеннен соң жазыўшы, дилмаш Музаффар Ахмад тәрәпинен бул повесттиң журнал варианты өзбек тилинеаўдарылып китап болып [Баҳадирова С., 2016] басылып шықты. Соңынан, жазыўшы С.Баҳадырова бул повестин қайта ислеп 2018-жылы «Тумарис» деген атама менен китап етип баспадан шығарды.

Тарийхый әпсаналар хәм дәреклерде Иран Ахменийлер патшасы Кир Орта Азиядағы еки дәрья арасындағы сак-массагетлер халқын өзине бағынышлы етиўге хәрекет еткен. Бирақ, Кирдиң сумлығын Тумарис сезип қалып оның усынысын мақул көрмейди хәм Кирге парахатшылық жолы менен изине қайтыўын мәсләхәт етеди. Бул кеңести тыңламаған Кир массагетлерге қарсы урыс ашады. Урыс майданына шыққан Тумарис душпанына қарата: «Сен тынышлықты қәлемейсең, сол себепли кеңесимизге көнбей, массагетлер менен қарсыласыўды ойлайсаң, дәрьяға көпир соғаман деп әўере болып отырма. Бизге айтсаң, биз саған мәлел берместен, дәрьядан үш күнлик жолға көшип кетемиз, биймәлел дәрьядан өтесең, оннан соң жүзбе-жүз урысамыз. Егер, биз бенен дәрьяның сен турған жағасында урыспақшы болсаң, оны айт, буған да ырамымыз, тек нәмәртлик қылма», – дейди. Лекин, Кир хийлекерлик пенен Тумаристиң баласы Спарганиз басшылығындағы бир топар массагетлерди мәс етип қолға түсиреди. Тумарис буған ашыўланып: «Әй қанхор Кир, қылған исин менен мақтанбай-ақ қой! Сен мениң улымды жүзбе-жүз урыста жеңгениң жоқ, оны алдап, шарап ишкизип қолға түсирдиң. Енди мениң кеңесим Кир, баламды маған тапсырып, келген жериңе зыянсыз қайт. Егер, сөзиме кирмесең, массагетлер тәңири Қуяш аты менен ант етемен, мен сендей жуўханы қан менен суўғараман» дейди. Кир бул сөзлерге кулақ аспайды, урыс даўам етеди. Тумарис басқарған массагетлер Кир әскерлерин жеңеди хәм оны өлтиреди. Тумарис Кирдиң геллесин қан менен толтырылған меске салады хәм өз

урысына жуўмақ жасайды: «Әй, нәмәрт, сен мени–урыста сени хадал жеңип шыққан бир хаялды мәккарлық пенен улынан айырып, перзент дағына күйдирдин, сен өмириң бойы қанға тоймадың. Мен өз антымды орынлап, сени қан менен суўғардым. Биреўдин журтына зорлық қылып басып киргенлердин жазасы сол» [Геродот.,1972], –дейди.

Хақыйқатында да, бизиң эрамызға шекемги VI әсирде Иран шахлары (Ахменийлер) Орта Азияның көпшилик жерлерин басып алғанлығы мәлим. Кирге қарсы сак-массагетлер азатлық ушын гүрескен. Кирдин әскерлери жеңилип, өзи урыс майданында өлтириледи. Усы ўақия тийкарында дөреген Тумарис қахарманлық эпосы бизиң дәўиримизге келип жетпеген. Эпостың мазмуны грек тарийхшысы Геродоттың «Тарийх китабы»нда гүррин етилген. Бул қахарманлық әпсананың тарийхқа қатнасы хаққында белгили алымлар С.П.Толстов, Я.Гулямовлар [Толстов С.П., 1948] хәм өзбек әдебиятшы алымы Н.Маллаев бириншилерден болып пикир билдиреди хәм «Тумарис эпосы Орта Азия халықларының шет ел басқыншыларына қарсы алып барған мәрдана гүресиниң көркем сәўлеси» [Маллаев Н., 1976, 49], – деп жазады.

Жазыўшы бул повестинде тарийхий дәўир ўақияларын дөретиўде көркем ойлаў ямаса фантазиялық ойлаў имканиятларынан шеберлик пенен пайдаланған. Әлбетте, бунысыз автор толық мазмундағы типик қахарман образын жаратыў қыйын екенлигин терең сезинген. Сонлықтанда, повесттеги Тумарис, Кир, Спарганиз (повестте Спарангиз – Б.З.) образларының әдебий тип дәрежесине көтерилюйинде ядтан ойлап табылған образлардың, мысалы, Тумаристиң бас әскер басысы Крат, ақылғөйи Заридр, әскер басысы Оксиарт, аңшы жигит Панай, Кирдин әскер басысы Кәмбиз сыяқлы тоқыма образлардың жәрдеми оғада үлкен.Бул персонажлар шығарманың бастан аяғына қатнаспаса да ўақияның бир қәлипте тутас түрде избе-из раўажланып барыўында, анығырағы жазыўшының идеясын өз мақсетине жеткерип бериўде шешиўши хызмет атқарады.

Повестте жазыўшы әйемги сак-массагет кәўимлериниң турмыс-тәризин, үрп-әдет дәстүрлерин, ески инанымлары менен түсиниклерин көркем сәўлелендириўде бизиң эрамызға шекемги VII-VI әсирлерде Орта Азия, Иран хәм Әзербайжанда кеңнен тарқалған зороастризм дининиң муқаддес китабы болған Авестоға сүйенгенлиги хәм ески ай атамалары (митра, апанам, упхан айлары) менен тәбият көринислерин сүўретлеўге айрықша дыққат аўдарғанлығы үлкен қызығыўшылық туўдырады және де массагетлер пайдаланған қурал-жарақлар, әскерий урыс өнери менен олар жайлаған мөкан жерлер, қоңсылас отырған еллердин географиялық атамалары да сол дәўирге мас рәўиште сәўлеленип китап оқыўшысын еркисиз түрде узак өтмишке жетелейди.

Повестте Тумарис образының жетискенлиги сонда— ол өз халқының ғәрезсизлиги, азатлығы, тынышлығы менен абаданлығын сыртқы душпанлардан мәртлерше қорғаған баһадыр хаял патша образында қалып қоймаған. Ол алдаулықта Кирге беңде болып қолға түскен баласы Спарангистиң дәртинен бауыры күйіп күл болған жапакеш хаял образында көбирек сәулеленген. «...Ана бийшараның жүреги елжиреп, жер бауырлап жылағысы келеди, ол мүмкин емес, бар дауысы менен өкирип алғысы келеди, бетлерин жулып, шашларын жайып, жер дастанып бар дауысы менен жер дүньяны гүңирендиргиси келеди, бірақ патшаға ол мүмкин емес. «Алдымда жүрсең айбатым, кейнимде жүрсең ғайратым, қулыным, тулпарым, бүркітім, көкке ушсам қанатым, жерде жүрсем тирегім, жаным балам, душпан қолында қандай күйде екенсең, тириме екенсең?», –деп емиренеди ана жүреги. Бірақ, Тумарис ишиндегини сыртқа билдирмеді» [Баһадырова С., 1999. 31]. Повесттеги Тумарис образы бойына мойымас күш-жигерди жыйнаған хәм өз перзентине болған меһир-мухаббатты жәмлеген шығыс хаялларының батырлық тымсалы. Ол өз душпаны Кирге қарата:

«– Мен сени нәмәртлик етип абайсызда, я алдап қолға түсирип дар арқаны астына апармайман. Сиз урыс излеп келдіңіз. Қәне шық сауашқа, екеуимиз алысамыз! Елимди ұайран еттиң, тыныш отырған халықты жылаттың, жеримнің бетин қызыл қанға боядың. Суу орнына адам қанын суудай ағыздың. Баламды құрбан еттиң, жалғыз жигербентимнен айырдың. Саған тек өлим миясар. Оны да мен ислеуім керек! Тумарис қәхәрге минди. Ол Кир менен алысыудан-ақ, қылышын бир силтегенинде Кирдің геллеси топтай домалап ушып түсти» [Баһадырова С., 1999. 39-40].

Повесть соңында Тумарис массагетлер хәм Күн тәңири алдында берген антын орынлап Кирдің қалайынша өлгенлигин келешек әуладқа жеткерип бериуін нәсият етеди.

Усылайынша, повесттиң көпшилик орынларында, хәттеки жууғағында да автордың көз-қараслары анық рәуиште көринип турады. Бунда жазыушы, хаял патшаның басқа еллерди жаулап алып қан төгиулерден гөре парахат жол менен келисиуди хәм жауызлықтан гөре тыныш татыу турмыс кешириуди мақул көргенлигин, қахарманның диалог хәм монологларында, ишки ой-кеширмелеринде шеберлик пенен иске асырған.

Тумаристиң хаял хәм ана ретинде урысты жек көргенлигин хәм сак-массагетлердің басқа еллерге биринши болып урыс ашқанлығы тарийхта сийрек ушырасатуғынлығын бүгинги жергиликли тарийхшыларымыздың мийнетлеринде де көремиз [Базарбаев Р., 1999. 69-70].

Солай етип, жазыўшының булповести әйемги сак-массагетлердин турмыс тәризи менен жасаў жағдайын хәм хәр қыйлы ырым, үрп-әдет дәстүрлерин кең эпикалық бағдарда көркем сәўлелендирген.

Әлбетте, бул шығарманы оқыў арқалы биз халқымыздың тарийхын, миллий идея, идеологиясын қайта жетилистириўде көркем шығармалардың әсиресе тарийхий шығармалардың орны хәм әҳмийети үлкен екенлигин терең аңлап жетемиз.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Баҳадырова С. Тумарис хәм Кир // «Әмиўдәрья» журналы, 1999. – №2,3.
2. Баҳадырова С. Тумарис. – Ташкент: Навруз, 2018.
3. Баҳадирова С. Тумарис. Қисса (Музаффар Ахмад таржимаси). – Тошкент: Ўзбекистон, 2016.
4. Базарбаев Р. Бизиң арғы тегимиз массагетлер ким болған? // ӨзРИА ҚҚБ «Хабаршысы», 1999. – №3.
5. Геродот. История в 9 х книгах. – Л., 1972.
6. Толстов С.П. По следам древних Хорезмской цивилизации. 1948.
7. Маллаев Н. Ўзбек адабиёти тарихи. – Ташкент: Ўқитувчи, 1976.
8. Юсупов И. Тумарис хәм басқалар. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1974.